

YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON IJTIMOY HAYOTINI DEMOKRATLASHTIRISHDA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI O‘RNI

Baratova Nigora Xamidullayevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 4-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Bahodir Qandov**

ChDPU dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada, mamlakatimiz ijtimoiy hayotini va davlat qurilishini demokratlashtirishda fuqarolik jamiyati institutlari o‘rni va ahamiyatini yanada oshirish, ularning haqiqiy mustaqilligini ta‘minlash muhim ahamiyatga ega ekanligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: mahalla, demokratiya, mustaqillik, ijtimoiy hayot, fuqarolik jamiyati, nodavlat notijorat tashkilotlari.

Mustaqillik, fuqarolik jamiyati va demokratiya tushunchalari o‘rtasidagi uzviy aloqadorlik muhim ahamiyatga ega. Zero, mustaqil mamlakatni demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyati institutlarisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Shu bois yurtimizda istiqlolning ilk kunlaridanoq demokratik yangilanish, erkin fuqarolik jamiyatini qurish yo‘li tanlab olindi. O‘zbekiston demokratiyaning fundamental tamoyillariga asoslangan, ularga qat‘iy rioya etgan holda, ayni paytda o‘z harakatlarini xalqimizning tafakkuri, necha ming yillik turmush tarzi bilan muvofiq ravishda olib bormoqda.

Shunisi diqqatga sazovorki, oldimizga qo‘yilgan asosiy maqsad va ustuvor vazifalar mamlakatimizni erkinlashtirish va modernizatsiya qilish borasida uzoqni ko‘zlaydigan “Kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyati sari” tamoyiliga asoslangan. Bu – demokratik islohotlarimiz izchil va tadrijiy, bosqichma-bosqich va uzluksiz tizimli jarayon ekanining yana bir isbotidir.

“Fuqarolik jamiyati” degan tushunchaning tub ildizlari xalqimizning necha ming yillik olis tarixiga borib taqalishi ayni haqiqatdir. Fuqarolik jamiyatining noyob va betakror milliy instituti bo‘lmish fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, jumladan, milliy demokratiya maktabi – mahallalar faqat bizning xalqimiz turmush tarziga, jamiyatimiz hayotigagina xos ekani ham shundan dalolat beradi.

Fuqarolik institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari hozirgi kunda demokratik qadriyatlar, inson huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilishning muhim omiliga aylanmoqda, fuqarolarning o‘z salohiyatlarini ro‘yobga chiqarishi, ularning ijtimoiy, sotsial-iqtisodiy faolligi va huquqiy madaniyatini oshirish uchun sharoit yaratmoqda, jamiyatda manfaatlar muvozanatini ta'minlashga ko‘maklashmoqda.

Bunday tashkilotlarning obro‘si oshib, mustahkamlanib borgani sari fuqarolik jamiyati institutlarining davlat va hokimiyat tuzilmalari faoliyati ustidan ta'sirchan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishdagi roli jamiyatimizda tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda jamoatchilik va fuqarolik nazorati instituti jamiyatning davlat bilan o‘zaro samarali aloqasini ta'minlash, odamlarning kayfiyatini, mamlakatda kechayotgan o‘zgarishlarga munosabatini aniqlashning muhim vositalaridan biriga aylanmoqda.

Mamlakatimizda mustaqillik sharofati tufayli shaxs o‘z qadr-qimmatini, ornomusi va g‘ururini anglashi, “Men – erkin insonman” degan tuyg‘uni teran his etib yashashi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Zero, mustaqillik – bu huquq. Mustaqillik – inson huquq va erkinliklarini ta'minlashning asosiy omilidir.

Asosiy Qonun – Konstitutsiyamizda mustahamlab qo‘yilgan fuqarolarning siyosiy huquqlari orasida kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish huquqi mavjud ekani ham istiqbol samarasidir[1].

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tashabbusi bilan aholining turli ijtimoiy va sotsial guruhlarini manfaatlarini ifodalovchi, yurtimizda shakllanayotgan fuqarolik jamiyatining asosiy institutlari nufuzi hamda ta'sirini kuchaytirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda[2].

Mamlakatimiz ijtimoiy hayotini va davlat qurilishini demokratlashtirishda fuqarolik jamiyati institutlari o‘rni va ahamiyatini yanada oshirish, ularning haqiqiy mustaqilligini ta’minlash muhim ahamiyatga ega. Chunki faqat erkin, moliyaviy jihatdan mustaqil fuqarolik jamiyati institutlarigina o‘z oldida turgan vazifalarni to‘laqonli ado eta oladilar.

Albatta, bunda ularning davlat organlari tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi, umuman, davlat va nodavlat tashkilotlar o‘rtasida o‘zaro hamkorlikning keng yo‘lga qo‘yilishi maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi davlat hokimiyati tizimining qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatidan har biri inson huquqlari bo‘yicha tegishli milliy demokratik institutlariga ega[1]. Jumladan, mamlakatimizda Ombudsman, Inson huquqlari bo‘yicha Milliy markaz, «Ijtimoiy fikr» jamoatchilik markazi, Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti kabi inson huquqlari bo‘yicha milliy institutlar va boshqa bir qator tashkilotlar faoliyat ko‘rsatmoqda. Shu ma'noda, istiqlol yillarida mamlakatimizni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik institutlarining roli va ahamiyatini kuchaytirishga, fuqarolarning eng muhim sotsial-iqtisodiy muammolarini hal etishga qaratilgan 200 dan ortiq qonun hujjatlari qabul qilingani diqqat sazovordir[3]. Bir so‘z bilan aytganda, istiqlol yillarida O‘zbekistonda jamoat birlashmalari va nodavlat notijorat tashkilotlar to‘g‘risida qonunchilik tizimi yaratildi. Shuning o‘zi ham o‘tgan davr mobaynida bu soha rivojiga bo‘lgan katta e’tiborni ko‘rsatadi.

Bugungi kunda amalda bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, jamoat birlashmalari, kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, siyosiy partiyalarni moliyalashtirish, ommaviy axborot vositalari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, jamoat fondlari, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar, saylovlar to‘g‘risidagi bir qator qonunlar yurtimizda fuqarolik jamiyatini shakllantirishning muayyan huquqiy asoslari yaratilganidan yaqqol dalolat berib turibdi. Keyingi yillarda fuqarolik jamiyati institutlari tizimida nodavlat notijorat tashkilotlarini tobora rivojlantirish, ularning mustaqil ish yuritishi va chinakam mustaqilligini ta’minlash, huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, faoliyatini

tashkiliy-huquqiy, moddiy-texnikaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirishga qaratilgan “Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning qabul qilinishi muhim ahamiyat kasb etdi. Shuningdek, “Jamoat fondlari to‘g‘risida”gi, “Homiylilik to‘g‘risida”gi qonunlar, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlari rivojlanishiga ko‘maklashish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori va boshqa qator hujjatlar qabul qilindi va ular fuqarolik jamiyati institutlari ijtimoiy faolligini kuchaytirishda muhim omil vazifasini bajarmoqda.

Mamlakatimizda fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish va erkin rivojlantirish, ularning jamiyatni demokratik o‘zgartirish va liberallashtirishda faol ishtirok etishini ta‘minlashning tashkiliy-huquqiy sharoitlari, iqtisodiy va huquqiy kafolatlarini yaratish bo‘yicha ulkan ko‘lamli ishlar amalga oshirilayotganini alohida qayd etish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, “fuqarolik institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari hozirgi kunda demokratik qadriyatlar, inson huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilishning muhim omiliga aylanmoqda, fuqarolarning o‘z salohiyatlarini ro‘yobga chiqarishi, ularning ijtimoiy, sotsial-iqtisodiy faolligi va huquqiy madaniyatini oshirish uchun sharoit yaratmoqda, jamiyatda manfaatlar muvozanatini ta‘minlashga ko‘maklashmoqda”[4]. Bularning barchasi davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitayotgan buyuk Qomusnomamiz – O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi sharofati tufaylidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ryxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.– 128 b.
2. Mirziyoyev Sh.. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: “O‘zbekiston”. – 2017.
3. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020 // <https://president.uz/uz/lists/view/4057>.
4. Kandov B. Uzbekistan and Emancipation in French Law Problem. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education*. Vol.2 Issue 5, 2024. – pp. 663-668.